

УДК 330.3; 338.4:004.773

DOI 10.5281/zenodo.15101942

СТРИЖАКОВА Анастасия Юрьевна¹

¹ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»,
ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283001

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В МАРКЕТИНГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья посвящена факторам, влияющим на эффективность маркетинговой деятельности, а также основным направлениям повышения ее эффективности. Очерчены теоретико-методические и прикладные проблемы интеграции инновационного подхода в систему маркетинга перерабатывающих предприятий и повышения эффективности их функционирования на рынке продовольственных товаров. Кроме того, в статье исследуются предпосылки и объективная необходимость инноватизации маркетинга на предприятиях. Автором обосновано, что инновационным подходом в реализации маркетинговой деятельности является его цифровизация. Приводятся особенности цифрового маркетинга в современных условиях хозяйствования. Характеризуются каналы и основные методы цифрового маркетинга. Среди современных трендов выделены онлайн-видео, нативная реклама, персонализированный контент, умная реклама с большими данными, развитие сообществ. Приведены преимущества цифрового маркетинга. Определены составляющие, которые включает цифровой маркетинг (контент, дизайн, статистика).

***Ключевые слова:** маркетинг, эффективность, факторы, направления, цифровой маркетинг, интернет-маркетинг, онлайн-видео, социальные сети, реклама.*

Введение. Современные условия хозяйствования накладывают на предприятия значительные ограничения по эффективности использования всех видов ресурсов. Поэтому вопрос перманентного оценивания эффективности каждого направления деятельности предприятия является чрезвычайно актуальным. Особенно важной является обозначенная проблема, когда речь идет об эффективности маркетинговой деятельности предприятия, потому что именно этот вид деятельности в современных условиях определяет итоговый результат деятельности всего предприятия.

Усиление конкуренции между производителями, повышение требований потребителей к товарам и услугам – основные факторы, мотивирующие предприятия к внедрению новшеств в маркетинговой деятельности для постоянного совершенствования продвижения продуктов и услуг, которые будут пользоваться спросом у потенциальных потребителей. Инновационный маркетинг – одно из направлений стратегического управления, реализуемое на высшем уровне руководством компаний. Основной целью инновационного маркетинга является разработка и внедрение новых продуктов, модернизация и совершенствование производимых продуктов и услуг, а также применение современных инновационных маркетинговых инструментов по продвижению продукции и услуг потребителю. В соответствии с мировыми стандартами, инновации – конечный результат инновационного маркетинга, который получил свое воплощение в виде новых или усовершенствованных продуктов, услуг, выводимых на рынок и реализуются в практической деятельности компаний.

Целью данного исследования является идентификация факторов, определяющих эффективность маркетинговой деятельности предприятия в условиях высоко

конкурентной рыночной среды, а также обоснование мер, способствующих повышению этого уровня.

Материалы и методы. Актуальность выбранной темы исследования определяется, прежде всего, тем, что инновационный маркетинг и его воплощение в продвижении новой продукции является основой стратегического маркетингового управления и экономического развития компаний.

Отдельные аспекты стратегического маркетингового управления представлены в научных трудах таких авторов, как: Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Робертсон, М. Портер, Ф. Брассингтон, С. Петтитт, В. Д. Шкардун. Однако необходимо обосновать подходы к определению инновационного маркетинга, его места и роли в стратегическом маркетинговом управлении компаниями.

Исследование специфики стратегического управления инновационной маркетинговой деятельностью предприятия является актуальной задачей для дальнейшего его инновационного развития в современных условиях. Решение поставленной задачи требует систематизации видов инновационного маркетинга для дальнейшего обоснования их применения в разработке маркетинговой стратегии с учетом инновационных аспектов развития.

Результаты. Проблемам исследования эффективности маркетинговой деятельности предприятия уделили внимание в своих исследованиях значительное количество ученых [1-5]. Работы исследователей посвящены изучению алгоритмов проведения такого анализа и выявлению объективных показателей, которые позволят действительно осуществлять процедуру оценивания эффективности маркетинговых усилий предприятия и формулировать обоснованные управленческие решения по выявлению резервов повышения такой эффективности.

Стоит заметить, что в научной и специализированной экономической литературе на сегодняшний день нет единого подхода к трактовке понятия «инновации», равно как и отсутствуют четкие толкования различий между категориями «инновационный маркетинг» и «маркетинг инноваций» [7, с. 17-26].

Каждый из авторов трактует эти понятия в соответствии со своим объектом и предметом исследования и придает узкопрофильную характеристику дефинициям, кое-где отождествляя их между собой. Но, по нашему мнению, понятие «инновационный маркетинг» является значительно более широким и более семантически-емким. И в этом контексте мы вполне согласны с исчерпывающим определением выдающегося ученого-экономиста Минакова А.В, который рассматривает инновационный маркетинг как «концепцию ведения бизнеса, которая предусматривает создание усовершенствованной или принципиально новой продукции (инновации) и использование в процессе ее создания и распространения усовершенствованных или принципиально новых – инновационных – инструментов, форм и методов маркетинга с целью более эффективного удовлетворения потребностей как потребителей, так и производителей» [8, с. 71].

Так, одну из ведущих ролей в обеспечении успеха рыночной деятельности перерабатывающего предприятия, которое занимается инновационной деятельностью, играет маркетинг. Инноватизация маркетинговой деятельности предприятий перерабатывающей отрасли заключается в их возможности четко и адекватно реагировать на изменения рынка путем выпуска или совершенствования существующей продукции, внедрения новых технологий производства и сбыта, реструктуризации, совершенствования систем внутрифирменного управления и использования новых маркетинговых стратегий.

Следовательно, инноватизация производственно-сбытовой деятельности является одним из ключевых элементов стратегического развития отечественных субъектов хозяйствования перерабатывающей отрасли.

Несмотря на значительное количество исследований, дальнейшего рассмотрения требуют проблемы определения актуальных факторов, обуславливающих эффективность маркетинговой деятельности предприятия и конкретных особенностей, которые необходимо учесть при формировании маркетинговой политики и стратегии предприятия.

В современных условиях высоко конкурентной рыночной среды значительно повышается весомость маркетинговой деятельности предприятия для обеспечения эффективности функционирования. Современная маркетинговая деятельность предприятия представляется многоаспектным и комплексным явлением, на эффективность которого влияет ряд факторов (рис. 1). Далее рассмотрим указанные факторы более подробно.

Рис. 1. Факторы влияния на эффективность маркетинговой деятельности предприятия

Определение целевой аудитории в современных рыночных условиях является первоочередным фактором. Чтобы быть эффективным, маркетинговая деятельность должна быть нацелена на определенную целевую аудиторию. Если четко понятно, кто является потенциальным клиентом, становится возможным разработать маркетинговые кампании, которые лучше всего соответствуют его потребностям и желаниям.

Качество продукта или услуги является важным фактором формирования конкурентоспособности продукции предприятия и ее потенциальной востребованности рынком в определенном ценовом сегменте.

Использование правильных маркетинговых каналов определяет эффективность всех маркетинговых усилий предприятия. В зависимости от потенциальной цели аудитории и вида продукта или услуги может быть эффективным использование различных маркетинговых каналов, таких как социальные сети, контент-маркетинг, реклама в поисковых системах, email-маркетинг и тому подобное.

В процессе построения эффективной системы маркетинга на предприятии очень важным этапом является измерение и анализ ее результатов. В современных условиях для определения эффективности маркетинговой деятельности необходимо объективно измерить и проанализировать результаты. Для этого можно использовать различные показатели, такие как ROI, ROMI, CPA и т.д.

Конкурентная рыночная среда оказывает заметное влияние на принципы построения маркетинговой политики предприятия. Именно конкуренты много в чем определяют эффективность маркетинговой деятельности.

Итак, эффективность маркетинговой деятельности предприятия зависит от многих факторов и требует постоянного анализа и улучшения.

Существуют различные способы улучшения и повышения эффективности маркетинга. Однако не вызывает сомнений тот факт, что все направления совершенствования маркетинга должны реализовываться системно и комплексно. Автором выделены основные направления, отнесенные к числу более важных, а именно:

1. Создание целостной, диалектической, гибкой маркетинговой системы, которая будет адаптивной и восприимчивой к спросу потребителей, рыночным изменениям (конъюнктура и т.п.), маркетинговым инновациям, интеллектуальному сервису.

2. Рационализация маркетинговой функциональной организации, обеспечивающей четкое распределение должностных функций между работниками управления и производства. Закрепление функций за службой маркетинга и за другими работниками сфер управления и производства создает возможности для программного маркетинга. На практике необходимо улучшать координацию и регулирование процесса выполнения маркетинговых функций.

3. Совершенствование организационного механизма маркетинга за счет расширения кооперирования маркетинговых функций в рамках объединения или в масштабе различных предприятий.

4. Улучшение кадровой политики. Подготовка и повышение квалификации маркетологов, общехозяйственных специалистов и руководителей, стажировки в вузах, на передовых предприятиях, за рубежом, а также участие в разного рода конференциях, семинарах, обмен опытом.

5. Компьютеризация и автоматизация маркетинговой деятельности, предусматривающей широкое применение технических средств в работе маркетинговых информационных систем, систем управления маркетингом, организационно-технического оснащения.

6. Внедрение научно обоснованных технологий маркетинга.

7. Совершенствование управления маркетингом – создание системы управления маркетингом, научное обоснование ее подсистем (функциональных и обеспечивающих) и организация рационального их функционирования [3, с. 1326].

Следовательно, предприятие должно иметь такую маркетинговую систему, которая бы давала ему возможность максимально точно планировать свою маркетинговую деятельность, правильно организовывать работу отдела маркетинга и контролировать эти процессы. При этом все направления совершенствования маркетинга должны реализовываться системно и комплексно.

Не отрицая выше сказанного, следует отметить, что инновации в организации управления маркетинговой деятельностью являются неотъемлемым фактором и индикатором ее эффективности. Рациональное сочетание маркетинговой и инновационной деятельности позволит оперативно находить неудовлетворенные потребительские запросы, формировать их, разрабатывать, изготавливать и продвигать на рынке новую (модернизированную) продукцию, которая удовлетворит эти запросы полнее и эффективнее, чем конкуренты.

Большинство ученых сходятся во мнении о том, что современным инновационным инструментом управления является цифровой маркетинг [4, с. 43]. Цифровой или digital (диджитал) маркетинг является общим термином для маркетинга товаров и услуг, который использует цифровые каналы для привлечения и удержания клиентов. Часто это понятия отождествляют с интернет-маркетингом. Тем не менее, digital маркетинг включает его в себя, но не ограничивается только интернетом. Интернет-маркетинг включает SEO-продвижение сайта, контекст, вебинары и т.д., то есть все доступные пользователю каналы только в интернете. Цифровой маркетинг включает все вышеперечисленное и рекламу и продвижение на любых цифровых носителях вне сети.

То есть он предполагает цифровую коммуникацию, которая происходит и онлайн, и офлайн.

Цифровой маркетинг – это вид маркетинговой деятельности, которая по цифровым каналам цифровыми методами позволяет адресно взаимодействовать с целевыми сегментами рынка в виртуальной и реальной средах [4, с. 45]. Это весь комплекс маркетинговых действий в современном мире. То есть это современный маркетинг, которому свойственна дуальность из-за его гибридного характера: часть функций выполняется в онлайн, а часть – в офлайн-среде.

Коммуникации в цифровом маркетинге позволяют достигать целевой аудитории в офлайн-среде за счет использования приложений в телефонах, sms/mms, рекламных дисплеях на улицах и т.д. А, в свою очередь, к составу цифровых медиа, помимо интернета, относят цифровое телевидение, радио, мониторы, дисплеи и другие цифровые средства связи. Следует отметить, что к цифровому маркетингу не относится продвижение с помощью таких традиционных каналов, как объявления в газетах, флаеры, реклама на ТВ, билборды. Хотя, если на билборде будет указан QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт, то это уже цифровой маркетинг.

Сегодня цифровой маркетинг использует пять цифровых каналов – сеть Интернет и устройства, предоставляющие доступ к ней (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и др.); мобильные устройства; локальные сети (Экстранет, интранет); цифровое телевидение; интерактивные экраны, POS-терминалы.

Основными методами цифрового маркетинга являются контекстная реклама Google Adwords, Yandex Direct; технология Big Data – массивы данных больших объемов; ретаргетинг – перенацеливание; мобильный маркетинг; email-маркетинг – электронная почта; вирусный маркетинг; RTB (real time bidding) – торги в реальном времени; SMM – социальный медиамаркетинг; SMO (social media optimization) – оптимизация для социальных сетей; SEO (search engines optimization) – оптимизация сайта в поисковых системах; SEM (search engine marketing) – поисковый маркетинг [5, с. 274].

Следует отметить, что универсальных решений нет, а инструменты нужно выбирать под конкретную компанию. Автором выявлены современные тренды, к которым следует отнести следующие:

1) Онлайн-видео, просмотры которого интенсивно растут и, уже, не только среди подростков и молодежи;

2) нативная реклама (native advertising) – приходит на смену всплывающей рекламе, является органично встроенной в контент, имеет больше шансов быть прочитанной пользователем, поскольку это кажется более естественным для него;

3) увеличивается персонализация контента, тем самым увеличивая влияние на потенциального клиента. Соответственно, призывы к действию более эффективны, когда учитывают индивидуальный подход;

4) умная реклама с большими данными (big data) – позволяет рекламодателям более точно определить свою аудиторию, потратить меньше денег на рекламу, направленную на пользователей, которые не откликнутся на нее. Дает возможность осуществлять анализ с более точным отслеживанием уровня конверсии и других факторов;

5) развитие сообществ – пользователи интернета в настоящее время создают больше контента, чем когда-либо, и их слова, фото, видео и другой контент могут иметь большое значение для бренда компании и роста продаж. Люди могут создавать контент без поощрения, но поддержка поможет создать команду лидеров мнений. Другая стратегия – платить блогерам, влогерам и другим лидерам мнений за обсуждение продукта или услуг.

В цифровом маркетинге много инструментов, которые можно разделить на три основные группы – это платные ресурсы, собственные ресурсы (сайты, страницы в социальных сетях, которыми бизнес владеет и может распоряжаться) и заработанные ресурсы (так называемое сарафанное радио или *earned media* – бесплатные или приобретенные коммуникационные каналы).

Цифровой маркетинг является второй фазой развития маркетинга в условиях информатизации общества. Цифровые каналы обеспечивают практически мгновенное распространение информации, становятся основным носителем коммуникативных сообщений и механизмом взаимодействия с клиентом.

Поэтому важно присутствие предприятия в указанных цифровых каналах. Аудиовизуальные цифровые методы позволяют осуществлять эффективное эмоциональное, когнитивное, психологическое воздействие на целевую аудиторию, получать доступ к информации без ограничений местоположения компьютера (*web-* и *WAP-*ресурсы), преодолевать территориальные барьеры на пути реализации маркетинговых мероприятий, сокращать временные расходы на доступ к каталогам товаров, адаптивно реагировать на появление потребностей и пожеланий клиентов и бизнес-партнеров, управлять событиями в режиме реального времени [2].

Преимущества цифрового маркетинга заключаются в следующем:

1. Цифровой маркетинг позволяет охватить и онлайн-, и офлайн-потребителей, которые используют планшеты и мобильные телефоны, играют в игры, загружают приложения. Так, бренд может обратиться к более широкой аудитории, не ограничиваясь Интернетом.

2. Возможность собирать четкие и детализированные данные. Практически все действия пользователя в цифровой среде фиксируются аналитическими системами. Это позволяет делать точные выводы об эффективности различных каналов продвижения, а также составить точный портрет покупателя.

3. Гибкий подход – цифровой маркетинг позволяет привлечь на онлайн-рынок офлайн-аудиторию, и наоборот. Например, с помощью QR-кода на флаере можно направить пользователя на сайт. И в то же время благодаря email-рассылке можно пригласить подписчиков на семинар или другой офлайн-ивент.

Учитывая тот факт, что формирование мощного инновационного потенциала и его рациональное использование в условиях ограниченности ресурсов экстенсивного развития является одной из самых актуальных проблем экономического развития предприятий [10], становится понятным, что значительный потенциал роста эффективности деятельности предприятий, в том числе и перерабатывающих, возможен вследствие применения инновационного подхода к ведению бизнеса.

В этом ракурсе стоит отметить, что среди ключевых факторов повышения конкурентоспособности перерабатывающих предприятий является распространение инновационно-интеграционных маркетинго-управленческих стратегий и увеличение их эффективности как в пределах отдельных составляющих единой технологической цепи, так и в производственных отношениях между ними.

Так, усиление связей производителей и перерабатывающих предприятий приводит к изменению структуры интегрированной системы, основной задачей которой является:

- удовлетворение населения качественными и доступными по ценам продуктами;
- обеспечение их экологичности, сохранение окружающей среды;
- сведение к минимуму некачественных продовольственных товаров в торговой сети;
- внедрение инноваций при планировании и реализации маркетинговых мероприятий.

Поэтому инновационный тип развития маркетинга в сегодняшних условиях ставит

целью переход товаропроизводителей продукции питания к вертикальной интегрированной структуре с замкнутым циклом производства – от выращивания, хранения и переработки сырья до производства и реализации готовой продукции.

Такая трансформация станет сильным конкурентным преимуществом фирмы на рынке, поскольку за счет использования инновационного подхода к построению производственно-сбытового процесса становится возможным «оздоровление» деятельности перерабатывающих предприятий путем построения действенной, а не только действующей системы взаимосвязей между всеми участниками процесса товародвижения. Дополнительными конкурентными преимуществами могут выступать расположение в специальных экономических зонах и на территориях приоритетного развития, а также сотрудничество с иностранными партнерами.

В условиях быстро меняющегося рынка и растущей конкуренции, внедрение инновационных подходов в маркетинг становится не просто желательным, а необходимым для выживания и процветания компаний. Цифровизация маркетинга открывает новые горизонты для взаимодействия с клиентами и оптимизации бизнес-процессов. Эффективность маркетинговой деятельности требует комплексного подхода, который включает как стратегическое планирование, так и оперативное выполнение. Необходимость интеграции различных инструментов и методов в единую систему становится ключевым фактором успеха.

Важно отметить, что современные потребители ожидают персонализированного подхода и быстрого реагирования на свои потребности, что требует от компаний не только внедрения новых технологий, но и пересмотра своих маркетинговых стратегий.

В обобщенном виде цифровой маркетинг включает три составляющие – это контент (сообщения в блогах, статьи, публикации, исследования, электронные книги, копии страниц продаж, электронные бюллетени, кампании в социальных сетях, SEO); дизайн (включение фотографий и изображений для контента, инфографики, диаграмм, фотографий, видео); статистику (аналитика, ключевые показатели эффективности, цель и задачи, конверсионные каналы, клиентский LTV).

Обсуждение результатов. Обобщенная классификация маркетинговых инноваций, применяемых при разработке и реализации инновационной маркетинговой стратегии, включает инновационные средства улучшения продуктов в маркетинге, инновационные маркетинговые технологии и результаты других инноваций.

Инновационные продукты в маркетинге включают улучшение упаковки и дизайна; маркетинговые инновационные технологии – реализацию новой маркетинговой стратегии и использование новых каналов продаж и средств продвижения; результаты других маркетинговых инноваций – применение новой концепции презентации, использование новых стратегий и другие маркетинговые инновации.

Систематизация маркетинговых инноваций необходима для дальнейшей разработки эффективной маркетинговой инновационной стратегии предприятия и обоснования соответствующих инноваций в маркетинговой деятельности предприятия, которое и будет объектом дальнейших научных исследований.

Заключение. Таким образом, цифровые технологии сегодня являются решающим фактором успеха и продвижения для каждой сферы бизнеса, что дает значительные конкурентные преимущества и является инновационным подходом к управлению маркетинговой деятельностью для целей повышения ее эффективности. Инновационный подход в маркетинге представляют собой комплексные действия к продвижению компании, ее продуктов в цифровой среде, а также охватывает автономных потребителей. Инновации в маркетинге позволяют интегрировать большое количество технологий (социальные, мобильные, веб, CRM-системы и т.д.) с продажами и клиентским сервисом,

обеспечивают постоянную качественную связь между рекламодателем и конечным потребителем. Инновации в маркетинге базируются на аналитике данных о пользователях, их поведении, проникают в традиционные виды коммуникаций, чтобы захватить внимание аудитории и привлечь ее в виртуальный мир. Инновации в маркетинге предполагают персонафикацию, усиливающую влияние маркетинговых инструментов на целевую аудиторию.

Список литературы

1. How to Gain and Develop Digital Talent and Skills. – URL: <https://www.bcg.com/publications/2017/peopleorganization-technology-how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx> (date of request: 13.10.2024).
2. Белоцерковская, Н.В. Маркетинговые инновации: подходы, виды, содержание и внедрение // Н.В. Белоцерковская, О.П. Иванченко // Вестник ОГУ. – 2014. – №4 (165). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-innovatsii-podhody-vidy-soderzhanie-i-vnedrenie> (дата обращения: 30.10.2024).
3. Июпова, Л.К. Инновационные подходы в маркетинге: современные тенденции и стратегии / Л.К. Июпова // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 2 (163). – С. 1325-1327. – DOI 10.34925/EIP.2024.163.2.262. – EDN WEPEZW (дата обращения: 10.10.2024).
4. Минаков, А.В. Концепция цифрового маркетинга: новые подходы к использованию маркетинга в цифровой экономике / А.В. Минаков, А.Е. Суглобов // Вопросы региональной экономики. – 2023. – № 1(54). – С. 41-48. – EDN KHSM AJ.
5. Маркова, Т.А. Топ-5 тенденций цифрового маркетинга: 2021 / Т.А. Маркова // XXXIV Международные Плехановские чтения : сборник статей студентов в четырех томах, Москва, 29–31 марта 2021 года. Том 4. – Москва: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2021. – С. 270-274. – EDN UAUOSD.
6. Романов, Б.А. Анализ экономики и управления предприятиями : учебно-практическое пособие / Б.А. Романов. – Москва : Дашков и К, 2016. – 248 с. – ISBN 978-5-394-02647-8. – Текст : электронный.
7. Шапкарина, Г.Г. Основы цифрового управления : анализ и синтез цифровых систем управления. Ч. 2 : учебное пособие / Г.Г. Шапкарина. – Москва : Изд. Дом МИСиС, 2009. – 143 с. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1232253> (дата обращения: 24.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
8. Двоглазов, В.В. Технологии маркетинга в стратегическом управлении предприятиями теплоэнергетики : монография / В.В. Двоглазов, Р.В. Петров, И.А. Сбоева. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 204 с. – ISBN 978-5-8158-1712-8. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1893495> (дата обращения: 24.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
9. Шмелева, А.Н. Оценка эффективности управления предприятиями : монография / А.Н. Шмелева. – Пенза : Информационно-издательский центр ПГУ, 2006. – 159 с. – ISBN 5-94170-149-7. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/469828> (дата обращения: 24.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
10. Кован, С.Е. Теория антикризисного управления предприятиями : учебное пособие / С.Е. Кован. – Москва : Финакадемия, 2008. – 176 с. – ISBN 978-5-7942-0578-7. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/432564> (дата обращения: 24.03.2024). – Режим доступа: по подписке.

11. Родионова, Н.В. Теория и методология исследования взаимосвязи экономических и социальных показателей в системах управления предприятиями : монография / Н.В. Родионова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 317 с. – (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-012965-5. – Текст : электронный.

12. Комаева, Л.Э. Адаптивные организационные структуры управления предприятиями в нестабильной среде хозяйствования : монография / Л.Э. Комаева, М.Р. Дзагоева, З.Л. Дзакое. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 200 с. – (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-010670-0. – Текст : электронный.

13. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 15-е изд. – Санкт-ПетербургМосква Екатеринбург : Питер, 2018. – 848 с.: ил., табл. – (Классический зарубежный учебник). – Перевод издания: Marketing Management. – ISBN 978-5-4461-0422-2.

14. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. – Пер. с французского. – СПб. : Наука, 1996. – XV+589 с. – ISBN 5-02-024833-/9.

15. Брассингтон Ф., Петтит С. Основы маркетинга / Ф. Брассингтон, С. Петтит. – Пер. с англ. О.В. Теплых ; под ред. Е.Е. Козлова: Баланс Бизнес Букс, 2020. – 732 с.: ил. Парал. тит. л. англ. – ISBN 966-8644-99-9.

Стрижакова Анастасия Юрьевна, канд. гос. упр., доцент кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: strizh.a@internet.ru

ORCID: 0009-0002-9155-633X

AuthorID: 114-806

Поступила в редакцию 20.11.2024 г.

UDC 330.3; 338.4:004.773

DOI 10.5281/zenodo.15101942

STRIZHAKOVA Anastasiia¹

¹Donetsk Academy of Management and Public Administration, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283001

THE PROBLEMS OF INTRODUCING AN INNOVATIVE APPROACH TO MARKETING ACTIVITIES

The article is devoted to the factors influencing the effectiveness of marketing activities, as well as the main directions for improving its effectiveness. The theoretical, methodological and applied problems of integrating an innovative approach into the marketing system of processing enterprises and increasing the efficiency of their functioning in the food market are outlined. In addition, the article examines the prerequisites and the objective necessity of innovatization of marketing in enterprises. The author proves that an innovative approach to marketing activities is its digitalization. The features of digital marketing in modern economic conditions are given. Channels and basic methods of digital marketing are characterized. Current trends include online video, native advertising, personalized content, smart advertising with big data, and community development. The advantages of digital marketing are given. The components that digital marketing includes (content, design, statistics) are defined.

Key words: *marketing, efficiency, factors, directions, digital marketing, Internet marketing, online video, social networks, advertising.*

References

1. *How to Gain and Develop Digital Talent and Skills*. Retrieved from: URL: <https://www.bcg.com/publications/2017/peopleorganization-technology-how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx> (date of application: 13.10.2024).
2. Belocerkovskaya, N. & Ivanchenko, Fr. (2014) [Marketing infinitesimal innovations: approach intravenously, type intravenously, co-operation and implementation]. *Ogu newspaper*. 4 (165). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-innovatsii-podhody-vidy-soderzhanie-i-vnedrenie> (date of application: 15.10.2024). (In Russian).
3. Yupova, L. (2024). In marketing: recent developments and strategies. *Extraveconomics and pre-design*. 2(163). p. 1325-1327. (date of application: 10.10.2024). (In Russian).
4. Minakov, A. & Suglovov, A. (2023). [Digital marketing concept: a new canberra approach to the market in digital cosmopolitanism]. *Vopros aposematic*. 1(54). p.41-48. (In Russian).
5. Markova, T. (2021). [Top-5 digital marketing trends]: *Apostille Plekhanovskie Chtenia: a compendium of stathey studentov in chittabreh*. Moscow, 29-31 March 2021. V. 4. Moscow: Rossiysk urgenchkonomichy university named after himV. Plekhanova. PP. 270-274. (In Russian).
6. Romanov, B. (2016). *Analysis extraveconomics and management enterprises: educational and practical toolkit*. Moscow: Dashkov and K. 248 PP (In Russian).
7. Hatterina, G. (2009). *Base digital controls: analysis and synthesis digital wawrabh system controls*. H. 2: educational tool. Moscow: Ed. Missus House. 143 PP. Apostille: <https://znanium.com/catalog/product/1232253> (date of application: 24.03.2024). (In Russian).
8. Dveglazov, V. & Petrov, I. Sboeva (2016). [Technologies marketing in strategic managementsheimplementsnergetics]: *monograph* / in. V. Dveglasov. Yoshkar-Ola: Volga State

University of Technology. 204 p: <https://znanium.com/catalog/product/1893495> (date of application: 24.03.2024). (In Russian).

9. Shmeleva, A. (2006). *Evaluation facts management enterprises*: monograph (s). Penza: PSU information and publishing center. 159 PP. Retrieved from: <https://znanium.com/catalog/product/469828> (date of application: 24.03.2024). (In Russian).

10. Kovan, S. (2008). *Theory of crisis management enterprises : educational toolkit*. Moscow: Finacademia. 176 p. Retrieved from: <https://znanium.com/catalog/product/432564> (date of application: 24.03.2024). (In Russian).

11. Rodionova, N. (2022). *Theory and methodology and the investigation of the interdependent econometric and socioeconomic indicators in the system of management enterprises*: monograph. Moscow: infra-m. 317 PP. (In Russian).

12. Komayeva, L. (2023) Adaptive organizational structures of enterprise management in an unstable business environment: monograph / L. E. Komayeva, M. R. Dzagoeva, Z. L. Dzakoe. Moscow: infra-m. (In Russian).

13. Kotler, F. (2018) *Marketing Management*: per. with English. / F. Kotler, K.L. Keller. 15th Ed. St. Petersburg, Yekaterinburg: Peter. 848 p. Il. table. (In Russian).

14. Lambin Jean-Jacques. (1996) Strategic marketing. European perspective. Per. French. SPB. Science. 589 pp. (In Russian).

15. Brassington F., Pettit C. (2020) *Base marketing* / F. Brassington, S. Pettit. - Per. with English. Oh. V. Teplab; Ed. Well. Well. Kozlova K: *balance business books*. 732 P. Il Paral. Titus. L. English. (In Russian).

Strizhakova Anastasiia, Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: strizh.a@internet.ru

ORCID: 0009-0002-9155-633X

AuthorID: 114-806

Received 20.11.2024